

COMPARTIMENTUL

MASS-MEDIA ȘI ȘTIINȚA ALE COMUNICĂRII

CZU 334.7:316.776
DOI 10.5281/zenodo.4389232

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОММУНИКАЦИИ КАК ВАЖНЕЙШЕЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА

Victoria TROFIMOV

Doctor în științe, conferențiar universitar
Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, Chișinău, Republica Moldova
e-mail: victoria.trofimov11@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-6360-511X>

Наталья КУТАНИНА

Doctorand,
Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”,
Chișinău, Republica Moldova
e-mail: nkutanina@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-6396-5625>

В настоящее время трудно переоценить важность делового общения, которое в конечном итоге оказывает влияние на показатели эффективности организации, а также является важным фактором, определяющим уровень удовлетворенности сотрудников своей трудовой деятельностью. В современном деловом мире как части развивающегося информационного общества, коммуникация является неотъемлемым компонентом любых процессов взаимодействия. Но для того, чтобы эти процессы были эффективными, необходимы определенные навыки и культура управления. Важно понимать, как возникают и протекают коммуникационные процессы, а также то, как внешние условия могут влиять на конечные результаты и какие навыки необходимы для эффективного обмена информацией. В изложенном контексте, данная работа направлена на анализ основных функций и типов коммуникации в современной организации, а также на исследование ключевых элементов и этапов самого коммуникационного процесса, которые имеют решающее значение для повышения эффективности управления предприятием в динамичных условиях информационного общества.

Ключевые слова: информационное общество, коммуникация, деловая коммуникация, управление, бизнес-процесс, обмен информацией.

UNELE ASPECTE ALE COMUNICĂRII ÎN CALITATE DE COMPONENTĂ IMPORTANTĂ A EFICIENȚEI BUSINESSULUI MODERN

În prezent, este dificil să supraestimăm importanța comunicării de afaceri, care influențează în cele din urmă indicatorii de performanță ai organizației și este, de asemenea, un factor important în determinarea nivelului de satisfacție a

angajaților cu munca lor. În lumea modernă a afacerilor ca parte a societății informaționale în permanentă dezvoltare, comunicarea este o componentă integrantă a oricăror procese de interacțiune. Dar pentru ca aceste procese să fie eficiente, sunt necesare anumite abilități și cultură de management. Este foarte important să înțelegem cum apar și se desfășoară procesele de comunicare, precum și modul în care condițiile externe pot afecta rezultatele finale și ce abilități sunt necesare pentru un schimb eficient de informații. În contextul menționat, prezentul articol vizează analizarea principalelor funcții și tipuri ale comunicării în cadrul organizației moderne, precum și studiarea elementelor cheie și a etapelor procesului de comunicare în sine, care sunt cruciale pentru îmbunătățirea eficienței managementului întreprinderii în condițiile dinamice ale societății informaționale.

Cuvinte-cheie: societate informațională, comunicare, comunicare de afaceri, management, business-proces, schimb de informații.

SOME ASPECTS OF COMMUNICATION AS AN IMPORTANT COMPONENT OF MODERN BUSINESS EFFICIENCY

At present, it is difficult to overestimate the importance of business communication, which ultimately influences the performance indicators of the organization, and is also an important factor in determining the level of employee satisfaction with their work. In the modern world of business as part of the constantly developing information society, communication is an integral component of any interaction processes. But for these processes to be effective, certain management skills and culture are required. It is very important to understand how communication processes occur and proceed, as well as how external conditions can affect the final results and what skills are needed for an effective exchange of information. In this context, this article is aimed at analyzing the main functions and types of communication in the modern organization, as well as studying the key elements and stages of the communication process itself, which are crucial for improving the efficiency of enterprise management in the dynamic conditions of the information society.

Keywords: information society, communication, business communication, management, business-process, information exchange.

QUELQUES ASPECTS DE LA COMMUNICATION EN TANT QU'ÉLÉMENT IMPORTANT DE L'EFFICACITÉ DU BUSINESS MODERNE

À l'heure actuelle, il est difficile de surestimer l'importance de la communication d'entreprise, qui influence en fin de compte les indicateurs de performance de l'organisation, et est également un facteur important pour déterminer le niveau de satisfaction des employés à l'égard de leur travail. Dans le monde moderne des affaires dans le cadre d'une société de l'information en constante évolution, la communication fait partie intégrante de tout processus d'interaction. Mais pour que ces processus soient efficaces, certaines compétences et une culture de gestion sont nécessaires. Il est très important de comprendre comment les processus de communication se produisent et se déroulent, ainsi que comment les conditions externes peuvent affecter les résultats finaux et quelles compétences sont nécessaires pour un échange efficace d'informations. Dans ce contexte, cet article vise à analyser les principales fonctions et types de communication dans l'organisation moderne, ainsi qu'à étudier les éléments clés et les étapes du processus de communication lui-même, qui sont cruciaux pour améliorer l'efficacité de la gestion d'entreprise dans les conditions dynamiques de la société de l'information.

Mots-clés: société de l'information, communication, communication d'entreprise, gestion, business-process, échange d'informations.

Введение

В современных реалиях трудно переоценить значение эффективной бизнес-коммуникации, в

качестве процесса, который способствует повышению показателей деятельности организации, но также воздействует на уровень удовлетворенности

работников своим трудом и на формирование чувства сопричастности в работе организации. Коммуникация является неотъемлемым компонентом любых процессов взаимодействия, но для того чтобы они стали эффективными, необходимы управленческие навыки. Для этого важно знать механизм развития коммуникационных процессов, характер влияния внешних условий на достигнутые результаты, а также вырабатывать навыки, необходимые для эффективного обмена информацией. В этой связи, данная работа ставит перед собой цель проанализировать основные функции и виды коммуникации в организации, а также ключевые элементы и этапы, возникающие в ее процессе, которые имеют важнейшую роль для повышения управленческой эффективности современного предприятия.

«Бизнес-коммуникация» как производная понятия «коммуникация»

Слово «коммуникация» восходит корнями к латинским словам «communicatio» – сообщение, передача и «communicare» – делать общим, беседовать, связывать, сообщать, передавать. [4, с. 6] В широком смысле, данное понятие понимают как обмен знаками, сообщениями и информацией между двумя или более индивидуумами. При этом ключевая роль отводится не столько самому факту коммуникации, сколько её содержанию и результату. [5]

Существует большое количество подходов к определению понятия «коммуникация». К примеру, согласно И. П. Яковлеву и другим исследователям, под коммуникацией в научном смысле слова понимают совокупность исследований роли коммуникации в обществе, имея в виду её развитие, содержание и структуру коммуникационных процессов, использование их средств и т. д. [14, с. 8] С точки зрения С. В. Бориснёва, под коммуника-

цией следует понимать социально обусловленный процесс передачи и восприятия информации в условиях межличностного и массового общения по различным каналам с помощью разных средств коммуникации. [4, с. 14] Согласно Бакстеру, Силларсу и Вангелисти, коммуникация – это средство, с помощью которого люди конструируют и поддерживают свои отношения. В то же время М. С. Андрианов ограничивает понимание коммуникации исследованиями смысловых аспектов социального взаимодействия. [3, с. 10]

По Николасу Луману, под коммуникацией следует понимать «некое исторически-конкретное протекающее, зависимое от контекста событие» как совокупность действий, характерных только для социальных систем, при осуществлении которых происходит перераспределение знания и незнания, а не связь или передача информации, или перенос «семантических» содержаний от одной обладающей ими психической системы к другой. [10, с. 113-114]

Обобщая, по нашему мнению, коммуникация может быть определена как процесс обмена и понимания информации между двумя и более субъектами, с целью мотивирования определенного поведения или влияния на него. Целью коммуникационного процесса можно считать обеспечение понимания информации. Важно отметить, что обмен информацией сам по себе не гарантирует такого понимания и эффективного общения участвующих в обмене сторон. Дело в том, что обмен информацией происходит только в том случае, когда одна сторона предлагает информацию, а другая воспринимает её. Именно поэтому эффективная коммуникация требует от каждой из сторон взаимопонимания, определенных коммуникативных навыков и умений.

В современной, так называемой новой экономике, основанной на всеобъемлющем использовании цифровых технологий (а от этого и другое

ее название - *информационное общество*), все большее распространение получает производный от традиционного понятия коммуникация термин, а именно *бизнес-коммуникация*, или коммуникация в бизнес-контексте. Данное новое понятие охватывает обширный список сфер деятельности, как например, межличностное общение, отношения с клиентами, маркетинг, бренд-менеджмент, поведение потребителей, реклама, связи с общественностью, внутрикорпоративную коммуникацию, репутационный менеджмент, вовлечение сотрудников, ивент-менеджмент и многие другие составляющие. Само понятие бизнес-коммуникации, в реалиях сегодняшнего дня, находится на стыке между областями профессиональной коммуникации и технической коммуникации. Среди каналов, которые используются наиболее часто, можно выделить Интернет и социальные медиа, печатные СМИ, радио, телевидение, «эмбиент»-медиа, «сарафанное радио» и другие прочие формальные и неформальные каналы связи. По нашему мнению, довольно точное и в то же время объемное определение дает Терминологический словарь библиотекаря по социально-экономической тематике, согласно которому бизнес-коммуникация - это взаимодействие субъектов системы информатизации на основе информации в процессе решения задач предпринимательства. [13]

Функции и виды коммуникации в современной организации

Сегодня бизнес-коммуникация является настолько широко используемым понятием и настолько задействована в процессе управления, что ее характеристики уже достаточно хорошо отражены в научной литературе по менеджменту. Таким образом, среди ключевых функций коммуникации, по нашему мнению, представляется важным выделить следующие [12, с. 312]:

- информативная – передача истинных или ложных сведений;
- интерактивная (побудительная) – организация взаимодействия между людьми, к примеру, согласование действий, распределение функций, влияние на настроения, убеждения, поведение собеседника путем использования различных форм воздействия: внушение, приказ, просьба, убеждение;
- перцептивная – восприятие партнерами по общению друг друга и установление на этой основе взаимопонимания;
- экспрессивная – возбуждение или изменение характера эмоциональных переживаний.

В научной тематической литературе также довольно много систематизаций коммуникации по различным признакам. В зависимости от формы общения выделяют вербальную и невербальную коммуникацию. [8, с. 117-121] В зависимости от каналов общения, коммуникация может быть формальной и неформальной. [9, с. 105] По организационному признаку коммуникация может подразделяться на вертикальную, горизонтальную и диагональную. [7, с. 92] С точки зрения направленности общения, коммуникация может быть как восходящей (от подчинённых к руководителю, так и нисходящей (от руководителя к подчинённым). [11, с. 217]

В зависимости от субъекта и средств связи существуют коммуникации с использованием технических средств или информационных технологий, а также межличностные коммуникации. Важно отметить, что коммуникации, которые осуществляются с помощью технических средств и информационных технологий, в современных условиях приобретают важнейшее значение. Как правило, они осуществляются с помощью электронной почты (e-mail), телекоммуникационных систем, управленческих информационных технологий (УИС). Пользуясь такими системами, менеджеры

могут оперативно обращаться к другим сотрудникам за различной информацией, необходимой для решения злободневных проблем. Помимо этого, благодаря вышеуказанным системам, у сотрудников появляется возможность своевременно изучать литературу о современных достижениях в какой-либо интересующей их области, что позволяет сократить время поиска, а также расширить возможности совершенствования современной бизнес среды.

В то же время следует отметить что, в зависимости от вида коммуникации, очень важно отдавать должное внимание различным деталям обмена информацией. Так, если общение происходит активно, в присутствии коммуникаторов, то нужно отводить должное внимание межличностному взаимодействию, где любые мелочи имеют значение - тон разговора, интонация, «язык» глаз и тела, присутствие расстояния между партнерами – официальное, или дающее ощущение комфорта, или его нарушающее, и т.д. Очень важно говорить спокойно, рассудительно, не давить на партнера, не насаждать свою точку зрения любой ценой, но при этом быть активным слушателем и поощрять свободное выражение идей, предложений, возможных выходов их проблематичных ситуаций. Активная межличностная коммуникация имеет ряд значительных преимуществ, так как позволяет сразу «почувствовать» собеседника, увидеть его настроение и реакцию. Ввиду отмеченного, многие руководители предпочитают именно такой вид коммуникации, в том числе при обсуждении официальных проблем.

В то же время, особенно в современном мире и особенно сейчас, когда история подкидывает чрезвычайные условия ведения бизнеса во время пандемии COVID-19, раскрываются с новой амплитудой преимущества неактивных видов бизнес коммуникации и в первую очередь письменной коммуникации посредством интернет ресурсов.

При этом также необходимо быть уважительными, даже галантными, внимательно подбирать слова и обращения. В данном случае лучше немного переусердствовать, чем недоиспользовать ресурс учтивости. И одним их обязательных условий выступает абсолютное табу - недопущение грамматических ошибок.

Не меньшую значимость в современном мире имеет и телефонная бизнес коммуникация, где действует особое ограничение – лимит времени. И поэтому возрастает роль корректности, ясности, спокойствия, эффективности построения дискурса, дабы избежать ситуации, что собеседник всегда имеет возможность просто отключить телефон.

Все отмеченные аспекты важно учитывать в процессе коммуникации в современной деловой среде, если высший эшелон менеджмента ставит цель эффективного обмена мнениями и достижения максимально положительных результатов для бизнеса.

Элементы и этапы процесса коммуникации

Для более глубокого понимания процесса обмена информацией и условий его эффективности, авторы обозначили основные элементы и этапы процесса коммуникации. Таким образом, в процессе обмена информацией обычно выделяют четыре ключевых элемента:

- Отправитель – лицо, имеющее намерение передать информацию, идею, сообщение или выразить эмоции, чувства.
- Сообщение – непосредственно сама информация, то есть ясно сформулированная мысль, которая закодирована с помощью символов. Смысл и значение сообщения представляют собой идеи отправителя, факты, ценности, чувства и отношения. При коммуникации отправитель обычно рассчитывает, что сообщение будет получено,

оценено и понято с тем же значением, которое в него было заложено.

- Канал коммуникации, или средство передачи информации – с их помощью информация направляется к заданному адресату. Каналы передачи информации очень различны и их диверсификация имеет явно выраженную тенденцию к росту. Это могут быть телефонная линия, радиоволна, воздух, передающий устную речь, компьютерные сети, каналы доставки письменной корреспонденции и т. д. Канал образует информационную сеть в том случае, если в момент передачи или обмена информацией он связывает более двух организационных единиц.

- Получатель – это лицо, которому предназначена информация и которое интерпретирует её по своему разумению.

Из ключевых этапов обмена информацией можно отметить следующие:

1) Зарождение идеи сообщения.

2) Кодирование информации и выбор канала ее передачи. Кодированием является преобразование передаваемой информации (с помощью различных символов) в послание или сигнал, который может быть передан. В свою очередь, формы кодирования могут быть очень разными – от высоко технологичных кодирующих систем, до на первый взгляд очень простых, но от этого не менее эффективных средств таких как устная речь, текст, рисунок, поступок, жест, улыбка, интонация и т. д. Однако при выборе канала необходимо учитывать, что он должен быть совместим с формой кодирования. Кодом называют совокупность знаков (символов) и система определенных правил, при помощи которых информация может быть представлена (закодирована) для передачи, обработки и хранения (запоминания)». [15]

3) Передача информации – использование выбранного канала коммуникации для доставки сообщения.

4) Декодирование – перевод символов отправителя в мысли получателя. Декодирование включает восприятие послания, его интерпретацию и оценку. Эффективное декодирование предполагает понимание идеи получателем, означающее что смысл сообщения для отправителя и получателя одинаков. Для эффективности обмена информацией особо важно существование обратной связи, при которой отправитель и получатель меняются местами и ролями, и процесс коммуникации осуществляется в обратном порядке, проходя и в этом направлении все этапы обмена информацией.

Свою специфику в современном мире в связи с коммуникацией имеет и понятие *обратная связь* как реакция получателя на сообщение отправителя и учет этой реакции отправителем. Именно обратная связь делает коммуникацию динамичным двусторонним процессом. Она может рассматриваться как сообщение отправителю, которое содержит данные об эффективности акта коммуникации.

Положительная обратная связь информирует, что желаемый результат сообщения достигнут. Отрицательная обратная связь показывает источнику, что желаемый результат сообщения достигнут не был. По нашему мнению, с точки зрения повышения эффективности коммуникации, отрицательная обратная связь имеет не менее важное практическое значение, чем положительная, так как вынуждает стороны общения детализировать и развивать информацию.

В идеальной модели коммуникации, обратная связь должна быть осознанной и поэтому следует тщательно обдумывать ее оптимальную форму, соответствующую ситуации, необходимо планировать возможности ее восприятия партнерами, его ожидаемые реакции, а не полагаться лишь на удобство отправителя. Обратная связь должна устанавливаться без промедления в ответ на конкретный сигнал (особенно, если о ней просят) и

в любом случае она должна характеризоваться доброжелательностью. Сигналами сознательной обратной связи при устной передаче информации бывают уточнение, перефразирование, обобщение, выражение эмоций и другие приемы, показывающие заинтересованность партнера по общению. Поскольку такие сигналы могут быть достаточно слабыми, то за реакцией получателей информационного сообщения нужно внимательно наблюдать и при необходимости усиливать обратную связь новыми элементами.

В последние годы широкое распространение получила модель кодирования/декодирования Стюарта Холла [1, с. 72-79], который по аналогии со схемой товарного производства Карла Маркса предлагает рассматривать коммуникацию с ракурса схемы производства, распространения, потребления и воспроизводства. С этой точки зрения кодирование информации – это момент производства, передача информации – процесс ее распространения, а декодирование – это момент потребления информации. В то время как обратная связь, по мнению авторов, является воплощением воспроизводства информации.

Считаем необходимым отметить еще один существенный аспект, а именно то, что при обмене информацией очень важно эффективное взаимодействие сторон, построение общения таким образом, чтобы осталось обоюдное ощущение взаимопонимания и взаимодействия. Сохранение чувства взаимоуважения особо весомо в ситуации, когда коммуникация касается не очень приятных тем и всегда следует помнить, что, только уважая позиции других, можно достичь самоуважения и самоутверждения.

Заключение

Подводя итоги вышесказанному, считаем важным отметить, что на деле успех коммуникации

заключается в реальном отправлении и получении сообщения и установлении взаимопонимания между отправителем и адресатом. Иными словами, чем декодированное получателем сообщение ближе к выраженному отправителем намерению, тем более эффективной может считаться осуществленная коммуникация. Что очень существенно для процесса современного менеджмента, ведь коммуникация – это процесс обмена информацией, знаниями, интеллектуальной собственностью, но также и общечеловеческими ценностями. И она является значимым элементом процесса управления, особенно в условиях информационного общества, так как именно при помощи коммуникации организованная деятельность часто разрозненных субъектов объединяется в единое целое. Помимо этого, коммуникация является средством, с помощью которого модифицируется поведение, осуществляются изменения, а информация приобретает эффективность и способствует реализации конкретных целей. На этом и основывается наш вывод о том, что без эффективной коммуникации управление современным бизнесом невозможно, потому что он, с одной стороны, опирается на существующие и уже сложившиеся формы коммуникации, а с другой – формирует новые формы коммуникации, которые облегчают как совместную деятельность, так и само управление бизнесом. Хотя коммуникация имеет широкое применение во всех областях управления, в менеджменте она особенно важна для осуществления функций руководства и лидерства. И, в конечном итоге, она выступает в качестве одного из краеугольных камней построения современной эффективной деловой среды.

Библиография

1. HALL, S. *Encoding – decoding.* / S. Hall // Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies. - L.: Hutchinson, 1981. - 311 p.-ISBN 0-09-142071-7

2. RAILEAN, E., TROFIMOV, V. *Provocările societale ale globalizării și educației în condițiile digitalizării lumii moderne*. În: Moldoscopie. Revistă științifică recenzată, Categoria B. - Chisinau: Nr. 2 (89), 2020. – Ch., 2020. - P. 134 -142.

3. АНДРИАНОВ, М.С. *Невербальная коммуникация: психология и право*. - М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 2007. -256 с. - ISBN 978-5-88230-213-8

4. БОРИСНЁВ, С. В. *Социология коммуникации: Учеб. пособие для вузов*. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 270 с. -ISBN 5-238-00513-X

5. КОНТ-СПОНВИЛЬ, А. *Философский словарь*. – М.: Палимпсест, Издательство «Этерна», 2012. – 752 с. – ISBN 978-5-480-00288-1-Режим доступа: <https://e-libra.ru/read/377482-filosofskiy-slovar.html>

6. МАХЛИНА, С.Т. *Лекции по семиотике культуры и лингвистике* [Электронный ресурс] / С. Т. Махлина – СПб. : СПбКО, 2010 – 468 с. – ISBN 978-5-903983-19-3 – Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/189830>

7. *Менеджмент: учебник* / Виханский О.С., Наумов А.И. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономистъ, 2006. – 670с. - ISBN 5-98118-131-1

8. МИРОШНИЧЕНКО, А.А. *Бизнес-коммуникация. Мастерство делового общения* [Электронный ресурс]: практическое руководство / А.А. Мирошниченко. –: Книжный мир, 2008. – 384

с. - ISBN 978-5-8041-0307-2 .- Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/140658>

9. МОРОЗОВ, А.В. *Управленческая психология: Учебник*. – М.: Академ. проект; 2013. – 288 с. – ISBN 978-58291-0989-9

10. НАЗАРЧУК, А.В. *Теория коммуникации в современной философии*. – М.: Прогресс-Традиция, 2009. – 320 с. -ISBN 5-89826-299-7

11. *Организационное поведение. Поведение человека на рабочем месте* / Д. В. Ньюстром, К. Дэвис ; пер. с англ. Е. Бугаева, В. Вольский ; ред. Ю. Н. Каптуревский. – СПб.: Питер, 2000. – 447 с. – Серия: Теория и практика менеджмента. – ISBN 5-8046-0099-0

12. САМЫГИН, С.И., СТОЛЯРЕНКО, Л.Д. *Психология управления: Учебное пособие*. Ростов н/Д.: Изд-во «Феникс», 1997. – 512 с. – ISBN 5-85880-541-8

13. *Терминологический словарь библиотекаря по социально-экономической тематике*. – СПб.: Российская национальная библиотека, 2011. – 136 с. - Режим доступа: <http://nlr.ru/cat/edict/EcoDict/index1.htm>

14. ЯКОВЛЕВ, И.П. *Ключи к общению. Основы теории коммуникаций*. – 2-е изд., перераб. - СПб.: Авалон; СПб.: Азбука-классика, 2006. – 240 с. - ISBN 5-94860-033-5 (Авалон). - ISBN 5-352-01703-6

15. ЯМПОЛЬСКАЯ, Д., ЗОНИС, М. *Менеджмент*. - Режим доступа: <https://www.inventech.ru/lib/management/management-0037/>